

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (ДОБЫЧИ) И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОЗЕРНЫХ СОЛЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

¹Шарипов Ш.Ф.

²Курбонов А.В.

¹Навоийское отделение Академии наук Республики Узбекистан

²BRITISH SCHOOL | NAVOIY

Geologist_Uzbekistan@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429447>

Аннотация

В настоящем исследовании изложены геологическое строение соляных месторождений Центральных Кызылкумов Узбекистана. Изучены разновидности солей. проведено комплексное применение методов исследование минеральных солей Лавляканской группы озер в Центральных Кызылкумах (месторождения сульфата натрия и магнезия-астраханита). Рассмотрены теоретические и практические аспекты солей. Изучен минеральный состав рапы группы озер Лавлякан (по результатам микроскопических исследований с учетом данных химического анализа). Представлена информация о практическом применении озерных солей из месторождений Центральных Кызылкумов. Даны рекомендации по дальнейшему проведению научных-исследований соляных месторождений.

Ключевые слова: Геологическое строение, соляное месторождение, минеральные соли, бишофит, глауберова соль, пищевая соль, солевые отложения, практическое применение соли, образцы соли, астраханит, галит, эпсомит.

Республика Узбекистан занимает площадь более 400 тыс. км², причем более 3/4 ее территории приходится на пустынные районы. Пустыни, как известно, отличаются чрезвычайно высоким дефицитом влаги, поэтому большей частью они представляют собой безжизненные «мертвые» пространства.

Однако, в пустынях много света и тепла, что обеспечивает наиболее длительный вегетационный период растений, поэтому орошенные пустынные земли становятся наиболее продуктивными. Кроме того, в пустынях расположены множество источников различных минеральных солей, которые находят широкое применение в различных отраслях экономики республики [1].

Как известно, минеральные соли – это породы, состоящие из водорастворимых минералов, выпадающих при испарении воды в открытых водоёмах (галогеенные эвапориты). Месторождения ископаемых минеральных прошлых и современных солей отличаются многообразием химического состава, геологического строения и условиями их образования. В этом ключе нами проведено комплексное применение методов исследование минеральных солей Лавляканской группы озер в Центральных Кызылкумах (месторождения сульфата натрия и магнезия-астраханита) [2].

Впервые пищевую соль начали добывать 5 тысяч лет назад в Древнем Китае. В начале длительного времени самым распространенным методом добычи «грязным способом» получали соль. Для этого первоначально долгое время вымачивали дерево в море. Древесину, впитавшую в себя соленую воду, сжигали и после этого золу и использовали в качестве соленой добавки в пищу.

Практическое применение соли. Соль - необходимый компонент для организма человека. В сутки потребность взрослого человека в поваренной соли составляет примерно 5-6 граммов. Соли в организме взрослого человека содержится в пределах 300 граммов. Помогая удержанию воды в организме, соль также способствует образованию в желудке соляной кислоты.

а) образец соли

б) соляное месторождение

Рис.1. Общий вид соли и её образцы, взятые для анализа с месторождения

Последняя, в свою очередь, способствует лучшему перевариванию пищи, уничтожению вредных микробов. Дефицит соли приводит к истощению организма - снижается кровяное давление, замедляются процессы мышления, ухудшается двигательная активность, нарушается работа кишечного желудка- тракта и т.д. Кроме того, соль очень часто используется для понижения температуры и препятствует замерзанию воды. Соль значительно быстрее растворяется в горячей воде. При растворении соли повышается плотность воды. Пищевая соль - хлористый натрий (NaCl) возникает в результате взаимодействия щелочи и кислоты. Образование соляных месторождений является долгий геологическим процессом, который происходит на протяжении нескольких веков.

Соль используется при лечении некоторых заболеваний. Например: щепотка соли на стакан воды лечит зубную боль; в нос закапывают соленую воду и таким образом можно лечить насморк; ангину можно лечить ополаскивая горло подсоленной водой; для лечения больных с заболеваниями спины и головы нужно применять ванны с морской солью. Как косметическое средство, соль в виде соляной ванночки или примочки применяют для укрепления ногтей.

Бишофит – разновидность соли. Достаточно широко применяется в производстве таких строительных материалов, как искусственные камни, плитки, блоки и др. При добыче нефти бишофит используют для приготовления тампонажных и твердеющих смесей. Кроме того, в химической промышленности бишофит применяют при получении соединений магния повышенной чистоты. Бишофит также используют для борьбы с амброзией в качестве противогололедного реагента, так как бишофит действует наподобие технической соли (хлористый натрий). Он отличается от технической соли своей минимальным нанесением вреда как для окружающей среды, так и автомобилей. Коррозионная активность бишофита намного ниже, чем технической соли (хлористого натрия). В строительстве бишофит применяется в

производстве наливных полов, литых строительных изделий - плиток, подоконников, а также стекломagneйных листов (СМЛ). В медицине физиотерапевты в лечебных целях некоторым пациентам рекомендуют в качестве успокаивающего средства процедуры с использованием морской соли – бишофита, утверждая, что эта соль имеет лечебные свойства. Процедуры с использованием этой морской соли называют «Бишофитотерапией». Физиотерапевтами разработаны множество рекомендаций с различными вариантами для лечения различных заболеваний. Это - ванны и компрессы, которые пропитаны раствором бишофита. Его рекомендуют при артрозе или артрите. Также данный вариант процедуры может служить попыткой для «проталкивания» сквозь кожу молекул хлорида магния. Бишофит, при дефиците организме содержания магния, способствует его повышению. Вместе с тем, следует помнить, что неочищенный бишофит является веществом более чем в 2 раза токсичнее по сравнению с очищенным [3].

Соль глауберова. Раньше основу производства синтетических моющих средств составлял сульфат натрия. Однако в последнее время начали отказываться, либо используют сульфат в очень малом количестве, либо его вообще не используют.

а) образец глауберовой соли

б) состояние формы глауберовой соли, взятое с месторождения для изучения

Рисунок 2. Общий вид глауберовой соли и её образцы, взятые для анализа с месторождения

Глауберова соль широко применяется в производстве стекла и стекольных изделий. Кроме того, этот вид соли применяется для получения сульфатной целлюлозы в текстильной, кожевенной промышленности и в цветной металлургии. С давних времен глауберова соль применяли в качестве слабительного средства и как основное составляющее средства для промывания носа.

Применение бора в производстве теплоизоляционных материалов. В производстве соединения бора в виде солей используется как огнезащитный и пожаростойкий материал. Механизм пожаростойкости соединений бора в виде соли заключается в освобождении воды, входящей в состав химической формулы. В производстве косметических и фармацевтических продукции бора используется в кремах и мазях, лосьонах, шампунях, гелях, присыпках и т.д. В медицине бора применяется в качестве антисептического средства – наружно (для полоскания, промывания и смазывания полости рта, носа и носоглотки). Бора имеет свойство смягчения воды. Однако следует предостерегаться от попадания бора в глаза и не следует применять внутрь [3].

Химический и минералогический анализы проб астраханита, проведенные авторами исследования, свидетельствуют о том, что помимо этого минерала в его составе присутствуют до 20-30% примеси галита и эпсомита (табл. 1).

Таблица 1. Минеральный состав рапы группы озер Лавлякан (по результатам микроскопических исследований с учетом данных химического анализа)

№ пп	Наименование породы	Галит	Тенардит	Мирабилит	Астраханит	Эпсомит	Гипс	Карбонат	Глинистый минерал
1	Астраханит с эпсомитом	5-10%	-	-	70-80%	20-30%	присутствует	-	2-3%
2	Галит	70-80%	-	-	-	2-4%	присутствует	-	присутствует

Методика обработки. Результаты сравнительного анализа минерального состава рапы группы озер Лавлякан (по результатам микроскопических исследований с учетом данных химического анализа) показали следующие результаты. В составе породы астраханите с эпсомитом: галит составляет – 5-10%, астраханит – 70-80%, глинистого минерала - 2-3%. В составе породы галите: галит составляет – 70-80%, эпсомит - 2-4%; глинистый минерал присутствует.

Выводы. Проведенные исследования показали, что имеющиеся полученные данные, нашли научное подтверждение и свидетельствуют об уникальности изучаемого объекта соляных месторождений Центральных Кызылкумов, как по запасам самого астраханита и обогащенным магнием рапы, так по присутствию в рапе повышенного содержания брома и бора. Подготовлены рекомендации по практическому использованию солей и продуктов её переработки в отраслях экономики Республики Узбекистан.

References:

1. Бедер Б.А. К вопросу об изучении минеральных вод и соляно-озерных озер Узбекистана // Материал по гидрогеологии и инженерной геологии УзССР. Вып.1, Комитет наук УзССР, Ташкент. 1935. 450 с.
2. Мирзаев А.У., Плещенко И.В. Минеральные силы современных озер Центральных Кызылкумах//Актуальные проблемы геологии, геофизики и металлогении. Материалы научно – практической конференции 2017 г. 314-318 с.
3. Рубанов И.В. «Современные солевые отложения Центральных Кызылкумов» 1961 г. 71 с.
4. Рубанов И.В.и др. Хлор-магниевые растворы (бишофит) Лявляканских озер Кызылкумов- лечебное полезное ископаемое. Узбекский геологический журнал № 5, 1991г.